

The Role of Hasta Mudras in Therapeutic Healing: An Analytical Exploration

রোগ নিরাময়ক রূপে হস্তমুদ্রার অবদান - এক বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

Sunanda Dey
Research Scholar

Sri Sitaram Vaidic Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya, Kolkata, West Bengal, India
Under Central Sanskrit University
Email: deysunanda4@gmail.com

Abstract: A Mudra is a psycho-physical expression that generates joy, unites mind and body, and awakens dormant energies. Traditionally used in Yoga, Tantra, and Ayurveda, Mudras are documented in the Vedas, Upanishads, Charaka Samhita, and Hatha Yoga Pradipika. Among the five types—Hasta, Kaya, Mana, Chitta, and Bandha—Hasta Mudras hold a prominent position. They are integral to Indian classical dance, iconography, and rituals, as highlighted in the Natyashastra and Abhinayadarpan. Beyond aesthetics, Hasta Mudras possess immense Ayurvedic significance. By regulating glandular secretions and balancing the five elements (Pancha Tattva), they stabilize the body's internal environment. These gestures calm mental agitation, facilitating the healing of psychological and physical ailments. This research paper offers a concise analysis of various Hasta Mudras, emphasizing their critical contribution to holistic disease management and therapeutic healing.

Keywords: Disease, Therapeutic, Mudra, Hasta Mudra, Ayurveda.

ভূমিকা— প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুদ্রা শব্দটির প্রসিদ্ধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় মুদ্ ধাতুর সঙ্গে রক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে মুদ্রা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। পাণিনীয় ধাতুপাঠে মুদ্ ধাতুর অর্থ বলা হয়েছে হর্ষ (মুদ্ হর্ষে); অর্থাৎ আনন্দ। যা আনন্দ উৎপাদন করে তা ই মুদ্রা। মুদ্রা হল এক বিশেষ অঙ্গভঙ্গী বা মানসিক অবস্থা অর্থাৎ মন-শারীরিক অভিব্যক্তি, যা মন ও দেহকে একত্রিত করে। জাগরিত করে আভ্যন্তরীণ সুপ্ত শক্তিকে। পরম্পরাগতভাবে মনে করা হয় যে ভগবান শিব-ই মুদ্রার প্রথম প্রবক্তা। তিনি দেবী পার্বতীর কাছে এই জ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন। ঘেরণ্ডসংহিতা গ্রন্থে রয়েছে দেবী পার্বতীর উদ্দেশ্যে ভগবান শিবের উক্তি— “হে দেবী আমি মুদ্রার জ্ঞান প্রদান করছি। এই জ্ঞানই কেবলমাত্র সিদ্ধি ও প্রভুত্ব প্রদান করে। এই জ্ঞান যোগীদের আনন্দ প্রদান করে। এই জ্ঞান দেবতারও সহজে উপলব্ধি করতে পারেন না। এই জ্ঞান সর্বদা গোপন রেখো”।

“মুদ্রাণাং পটলং দেবী কথিতং তব সংনিধৌ। যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ সর্ব সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন দেয়ং যস্যকস্যচিৎ। প্রীতিদং যোগিনী চৈব দুর্লভমরুতামপি॥”¹

অর্থাৎ কেবলমাত্র যোগ্য অনুশীলনকারী ও যোগ্য শিষ্যেরই এই জ্ঞান অনুশীলন কর্তব্য। প্রাচীনকাল থেকেই যোগসাধনায়, ধ্যানে, উপাসনায়, তন্ত্রসাধনায় বিবিধ মুদ্রার ব্যবহার হয়ে আসছে। শুধু ভারতবর্ষ নয় তিব্বত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার ইত্যাদি বিভিন্ন দেশেও পূজা পদ্ধতিতে বিভিন্ন মুদ্রার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদ, উপনিষদ, চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা ইত্যাদি আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে, কুলার্ণবতন্ত্র, পঞ্চরাত্রাগম ইত্যাদি তান্ত্রিকগ্রন্থে, হঠযোগপ্রদীপিকা, ঘেরণ্ডসংহিতার মতো হঠ যোগ গ্রন্থে বিভিন্ন মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে। হঠযোগপ্রদীপিকায় মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, উড়্যান, মূলবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ, বিপরীতকরিণী, বজ্রালী, শক্তিচালন এই দশপ্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে। ঘেরণ্ডসংহিতায় মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্ধর, মূলবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরিণী, যোনি, বজ্রালী, শক্তিচালিনী, তড়াগী, মাণ্ডবী, শাম্ববী, পঞ্চধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী, ভূজঙ্গিনী ইত্যাদি পঞ্চবিংশতি মুদ্রার কথা বলা হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রায় একশোরও অধিক মুদ্রার কথা বলা আছে। মুদ্রার মাধ্যমে জাগরিত হয় আমাদের শরীরের মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুরা, অনাহত, বিশুদ্ধ, আঞ্জা ও সহস্রার—এই সাতটি চক্র। মুদ্রাগুলি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে সাধককে চেতনার সূক্ষ্মস্তরে উন্নীত করে। আসন, প্রাণায়াম, বন্ধ-র সাহায্যে মুদ্রার অভ্যাস করা হয়। প্রতিটি মুদ্রাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুদ্রাগুলির মানবশরীরে আয়ুর্বেদিক গুরুত্ব রয়েছে। অপরিসীমা মুদ্রাগুলি গ্রন্থি ও হরমোন নিঃসরণকে প্রভাবিত করে ভারসাম্যহীনতার সামঞ্জস্য বিধান করে। মানসিক উত্তেজনাকে শান্ত করে, ফলে মানসিক এবং শারীরিক

রোগের উপশম ঘটে মুদ্রার অপর একটি অর্থ হল প্রতীক। আনন্দ, হাসি, দুঃখ, বিস্ময় ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ চেতনার প্রতীক হল মুদ্রা।

হস্তমুদ্রার পরিচয়— সাধারণত যোগাভ্যাসের দৃষ্টিতে পাঁচপ্রকার মুদ্রার উল্লেখ করা হয় - হস্ত মুদ্রা, কায় মুদ্রা, মন মুদ্রা, বক্ষ মুদ্রা, অধর মুদ্রা। এছাড়াও শির মুদ্রা, চক্ষু মুদ্রা, শ্বাস মুদ্রা, শক্তি মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রার মধ্যে অন্যতম হল হস্ত মুদ্রা। যোগ সাধনায়, ধ্যানে, তন্ত্র সাধনায়, ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যে, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন দেবতার মূর্তিতে, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে বিভিন্ন রকম হস্তমুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। নৃত্যাভ্যাসে নানাবিধ হস্তমুদ্রার ব্যবহারের উল্লেখ শাস্ত্রে রয়েছে শুধু ভারতবর্ষ নয় তিব্বত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার ইত্যাদি বিভিন্ন দেশেও পূজা পদ্ধতিতে, ভগবানবুদ্ধের মূর্তিতে বিভিন্ন হস্তমুদ্রার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। সংস্কৃত-অলংকারশাস্ত্রেও শির-নেত্র-কপোল-কটি ইত্যাদি বিভিন্ন মুদ্রার পাশাপাশি হস্তমুদ্রার উল্লেখ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। অগ্নি পুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ থেকে আরম্ভ করে ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে, নন্দীকেশ্বর প্রণীত অভিনয়দর্পণ গ্রন্থে, শার্দদেব রচিত সঙ্গীতরত্নাকরে নানাবিধ হস্তমুদ্রার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য, যেমন-ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কুচিপুড়ি, ওড়িষি, মহিনীআট্যম্, কথক ইত্যাদিতে প্রায় ২৫০ টিরও বেশী হস্তমুদ্রার ব্যবহার লক্ষিত হয়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের মূল শাস্ত্র হল আচার্য ভরতমুনি প্রণীত *নাট্যশাস্ত্র* ছত্রিশটি অধ্যায়ে বিবর্তিত নাট্যশাস্ত্রের নবমাধ্যায়ে হস্তাভিনয় প্রসঙ্গে হস্তমুদ্রার সংঘত, অসংঘত ও নৃত্য হস্তমুদ্রা — এই তিন প্রকার ভেদের উল্লেখ আছে। এক হাতের সাহায্যে যে মুদ্রাগুলি করা হয়, তাদের অসংঘত হস্তমুদ্রা বলে। নাট্যশাস্ত্রে চব্বিশ প্রকার অসংঘত হস্তমুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। এগুলি হল- পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিথ, কটকামুখ, সূচ্যাস্য, পদ্মকোষ, সর্পশীর্ষ, মৃগশীর্ষ, কাঙ্গুল, অলপদ্ম, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, উর্গনাভ, তাম্রচূড়া দুই হাতের সাহায্যে যে মুদ্রা করা হয় তা সংঘত হস্তমুদ্রা। নাট্যশাস্ত্রে অঞ্জলি, কপোত, ককট, স্বস্তিক, কটকাবর্ধমান, উৎসঙ্গ, নিধন, দোলা, পুষ্পপুট ইত্যাদি ত্রয়োদশ প্রকার সংঘত হস্তমুদ্রার উল্লেখ আছে। এছাড়াও নাট্যশাস্ত্রে তিরিশটি নৃত্যহস্তমুদ্রার উল্লেখ আছে। যেগুলি নৃত্যে অলংকরণ সৃষ্টি করে। যথা— চতুরঙ্গ, উদ্ভূত, তলমুখ, স্বস্তিক, বিপ্রকীর্ণ, অরাল, খটকামুখ, আবিন্দবক্র, সূচীমুখ, রেচিত, অর্ধরেচিত, উত্তানবধিত, পল্লব, নলিনীপদ্মকোষ, অসপল্লব, ললিত ইত্যাদি। এইভাবে আচার্য ভরতমুনি সাতষট্টি (৬৭) প্রকার হস্তমুদ্রার উল্লেখ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের ন্যায় *অভিনয়দর্পণে* ২৮টি অসংযুক্ত হস্তমুদ্রা ও *তেইশটি* সংযুক্ত হস্তমুদ্রার উল্লেখ আছে। এছাড়াও *সঙ্গীতরত্নাকরে*, *হস্তলক্ষণদীপিকা* প্রভৃতি গ্রন্থে নানাবিধ হস্তমুদ্রা দৃষ্ট হয়। এই মুদ্রাগুলি অভিনয়ে ও নৃত্যে ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন বিশেষ বিশেষ ভাব প্রদর্শন করে।

তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ তথা পূজার্চনাকালে হস্তমুদ্রার ব্যবহার লক্ষিত হয়। *তন্ত্রসার* গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—

“অর্চনে জপকালে চ ধ্যানে কাম্যে চ কর্মণি স্নানে চাবাহনে শঙ্খে প্রতিষ্ঠায়াঞ্চ রক্ষণে॥

নৈবেদ্যে চ তথান্যত্র তত্ত্বকল্পপ্রকাশিতো স্থানে মুদ্রাঃ প্রদ্রষ্টব্যঃ স্বস্বলক্ষণলক্ষিতাঃ॥”^২

অর্থাৎ পূজাকালে, জপকালে, ধ্যানে, কাম্যকর্মে, স্নানে, আবাহনে, শঙ্খস্থাপনাতো, প্রাণ প্রতিষ্ঠায়, রক্ষণে, নৈবেদ্য প্রদানে এবং অন্যান্য কল্পোক্ত কার্যে স্ব-স্ব-লক্ষণে লক্ষিত মুদ্রার প্রয়োগ অবশ্যকরণীয়। তন্ত্রে অভয়, প্রাণ, অপান, সমান, শঙ্খ, মৎস, সন্নিধাপনী ইত্যাদি হস্ত মুদ্রার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ ধর্মাচারণেও অভয় মুদ্রা, ধর্মচক্র মুদ্রা, ভূমিস্পর্শ মুদ্রা, বরদ মুদ্রা, ধ্যান মুদ্র প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

রোগ নিরাময়ে হস্তমুদ্রার গুরুত্ব - মুদ্রা হল অল্পময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও মনময় কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন কর্তা। মুদ্রাভ্যাসের মাধ্যমে মানবদেহের কুণ্ডলীনি শক্তি জাগ্রত হয়। মানবদেহের নাড়ী এবং চক্র সর্বদা এক বিশেষ শক্তি নির্গত করছে। এই শক্তি নির্গত হচ্ছে অঙ্গুলির অগ্রভাগের মাধ্যমে এবং তা মহাবিশ্বে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী ও জল — এই পাঁচটি উপাদানের দ্বারা মানবদেহ নির্মিত। এই পাঁচটি উপাদানের কোন একটির তারতম্য ঘটলে অর্থাৎ কোন উপাদানের বেড়ে যাওয়া বা কোন উপাদানের কমে যাওয়া মানবদেহের সুস্থতার পথ রুদ্ধ করে। তাই সর্বদা প্রয়োজন এদের সাম্যতা বজায় রাখা। মানবশরীর যেমন পঞ্চ উপাদানে নির্মিত তেমনই হাতের পাঁচটি অঙ্গুলিতেও পঞ্চ উপাদান যথা - বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অগ্নি, তর্জনীতে বায়ু, মধ্যমাতে আকাশ, অনামিকায় পৃথিবী এবং কনিষ্ঠাতে জল-এর অবস্থান।

অগ্নিতত্ত্ব - পঞ্চতত্ত্বের প্রথম তত্ত্বটি হল অগ্নি। বৃদ্ধাঙ্গুলি হল অগ্নির প্রতিনিধি। খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরে যে তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপকেই অগ্নির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে। অগ্নিতত্ত্ব ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্যের আত্মীকরণে সাহায্য করে।

বায়ুতত্ত্ব – তর্জনীতে বায়ুতত্ত্বের অবস্থান। মানবদেহে বায়ুতত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন, বর্জ্য নিষ্কাশন এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

আকাশতত্ত্ব – মধ্যমাতে অবস্থিত আকাশতত্ত্ব। আকাশ অর্থাৎ শূন্যতা। মানবদেহের মুখ, কান, নাক, গলা, উদরের নিম্নাংশ, ক্রেনিয়াল গহ্বর ইত্যাদি স্থানে আকাশতত্ত্ব বিরাজিত থেকে অন্যান্য সকল উপাদানগুলির কার্যপদ্ধতিতে সাহায্য করে।

পৃথিবীতত্ত্ব – অনামিকাস্থলিকে পৃথিবী তত্ত্বের প্রতিনিধি বলা হয়। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন – হাঁড়, মাংসপেশী, ত্বক, চুল, নখ, কার্টিলেজ ইত্যাদি স্থানে পৃথিবীতত্ত্বের অবস্থান। এই তত্ত্বের আধিক্যে দেহের ওজন বৃদ্ধি পায় আর এই তত্ত্বের হীনতায় দেহের ওজন হ্রাস পায়। নাসিকার বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে ও শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পৃথিবীতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারিতা বিদ্যমান।

জলতত্ত্ব – কনিষ্ঠাস্থলিতে জলতত্ত্বের অবস্থান। মানবদেহের ৭০% জলের অবস্থান। দেহে অবস্থিত ফ্লুয়িড যেমন – রক্ত, মূত্র, অশ্রু, লালা, ঘাম, পাচন রস, মেদ ইত্যাদি সকল উপাদান জলতত্ত্বের অন্তর্গত।

অর্থাৎ মানবদেহের এই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি উপাদান রয়েছে হাতের পাঁচটি আঙ্গুলে। এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের আঙ্গুলের আকৃতি ও পরিমাপ ভিন্ন হলেও প্রতিটি আঙ্গুলের নার্ভাল সিস্টেম একই রকম। যখন আমরা বিভিন্ন হস্তমুদ্রাভ্যাস করি তখন সেই আঙ্গুলে অবস্থিত নার্ভাল সিস্টেম সেই মতো কাজ করে। ফলে শরীরে পঞ্চ উপাদানের সাম্যতা বজায় থাকে। Sensory organ গুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

আলোচ্য শোধপত্রে রোগ-নিরাময়ক রূপে ৬টি হস্তমুদ্রার গুরুত্ব আলোচনা করা হল।

পতাক হস্ত— আঙুলগুলি যখন পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবে প্রসারিত থাকে এবং বৃদ্ধাস্থলি কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত অবস্থায় থাকে তখন তাকে পতাক হস্তমুদ্রা বলা হয়। এটি হস্তভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রথম মৌলিক হস্ত মুদ্রা। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর থেকে আরও অনেক হস্ত মুদ্রা তৈরি হয়। হস্তভিনয়ের ক্ষেত্রে এই হস্তমুদ্রার দ্বারা নৃত্যের সূচনা, প্রচণ্ড সূর্য কিরণ, জ্যেৎম্না, বায়ু, তরঙ্গ, গমনের উদ্যম, অঙ্গরাগ, প্রসাদ, প্রতাপ, আশীর্বাদ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব প্রকাশিত হয়। নন্দীকেশ্বর অভিনয়দর্পণে পতাকা হস্তের ৪১টি ব্যবহার উল্লেখ করেছেন। এই হস্ত মুদ্রা যোগ এবং হিন্দু রীতিনীতিতে অভয় হস্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয় যার অর্থ আশীর্বাদ, ঢাল, আশ্বাস, শান্তি এবং বন্ধুত্ব নির্দেশ করে। বৌদ্ধ ধর্মাচারেও এই অভয় মুদ্রার ব্যবহার খুবই লক্ষণীয়। ভগবান বুদ্ধের অভয় মুদ্রাতে অবস্থানের মূর্তি দেখা যায়।

পতাক

পতাক হস্ত ধারণ করার সময় সমস্ত আঙুলগুলি প্রসারিত হয় যার ফলে তালুর সমস্ত স্নায়ু এবং পেশী সক্রিয় হয়, যা শরীরের পাঁচটি উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখে। সমস্ত স্নায়ু উদ্দীপিত হয় এবং Metacarpals এবং Phalanges এর সাথে সংযুক্ত পেশীগুলি শিথিল হয়। শরীরের সমস্ত হাড়, জয়েন্ট এবং লিগামেন্ট; পেশীতন্ত্রের সমস্ত পেশী এবং তরুণাঙ্গি; হাতের স্নায়ুতন্ত্রের সাথে জড়িত সমস্ত স্নায়ু এবং ধমনী উদ্দীপিত হয় এবং মস্তিষ্কে আবেগ প্রেরণ করে। এর ফলে শরীরের পাঁচটি উপাদান সুসংগত হয় যা শরীরের সমস্ত অঙ্গকে শক্তি সরবরাহ করে।

ত্রিপতাক হস্ত— ত্রিপাতক হস্ত পতাক হস্তের ন্যায়-ই প্রায়, কেবলমাত্র অনামিকা আঙুলটি বক্র অবস্থায় থাকে। অভিনয়কালে এই মুদ্রা মুকুট, বৃক্ষ, বজ্র, ইন্দ্র, কেতকীপুষ্প, দীপ, অগ্নিশিখা-বর্ধন, বাণের আকৃতি, দেহের পরিবর্তন ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই হস্ত মুদ্রাটি পৃথিবী মুদ্রার ন্যায় যোগাভ্যাসের ক্ষেত্রে এটি সূর্য মুদ্রা নামে পরিচিত। পঞ্চ উপাদানের মধ্যে পৃথিবী উপাদানটি হাড়, তরুণাঙ্গি, ত্বক, চুল, নখ, মাংস, পেশী, স্নায়ু, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ইত্যাদির মতো শারীরিক টিস্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই হস্ত মুদ্রা অনুশীলন করলে শরীরে অগ্নি, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী সক্রিয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়। অনামিকা আঙুলের স্নায়ুগুলি সরাসরি হৃদয়ের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাই এই হস্তমুদ্রা হৃদয় (Heart) সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই হস্ত মুদ্রা অনুশীলন করলে ডান ও বাম হাতের সমস্যা, শ্রবণশক্তি এবং অন্যান্য কানের সমস্যা, স্নায়বিক ব্যাধি নিরাময় হয়, বদহজমে সাহায্য করে, বমি নিয়ন্ত্রণ করে, অতিরিক্ত ওজন কমায়, পেশীর খিঁচুনি এবং হৃদরোগের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ত্রিপতাক

অর্ধপতাক হস্ত— ত্রিপতাক হস্তের কনিষ্ঠ আঙুলটি যদি বাঁকানো হয় অর্ধপতাক হস্ত গঠন করে। হস্তাভিনয়ের ক্ষেত্রে এই মুদ্রা লতা বা গাছের পাতা, তট বা নদীকূল, করাত, ছুরি, পতাকা, মন্দিরের সিংহদ্বার, শিঙা এবং সর্বোপরি ‘দুজনের’ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যোগশাস্ত্রানুসারে এই হস্ত মুদ্রা কফ-কারক মুদ্রা / প্রাণ মুদ্রার ন্যায়।

আকুপ্রেসার অনুসারে এই হস্ত মুদ্রা যদি ডান হাতের সাহায্যে করা হয়, তাহলে ডান পা, কান এবং স্নায়ু সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং যদি বাম হাতের সাহায্যে করা হয় তাহলে বাম হাত, পায়ের পাতা, কান এবং স্নায়ু সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের হয়। এই হস্ত মুদ্রা অনুশীলন করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত সমস্যা, শ্রবণশক্তি এবং অন্যান্য কান সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান হয়, স্নায়বিক ব্যাধি দূর হয় এবং অতিরিক্ত ওজন হ্রাস পায়।

কটকামুখ হস্ত— তর্জনী, মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি একসাথে অগ্রভাগে রাখা এবং অনামিকা এবং কনিষ্ঠ আঙুল প্রসারিত করা হল কটকামুখ হস্ত হয়। অভিনয়কালে এই মুদ্রার মাধ্যমে পুষ্পচয়ন, মুক্তাহার বা পুষ্পমালাদারণ, তাম্বুল প্রদান, কস্তুরী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের পেষণ, আত্মাণ, কথা বলা, দৃষ্টিপাত শরের মধ্যদেশ ধরে আকর্ষণ ইত্যাদি বোঝান হয়। এই মুদ্রাতে অগ্নি, বায়ু এবং পৃথিবী —এই তিনটি উপাদান একত্রিত হয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে। এই হস্ত মুদ্রা যোগানুসারে বাত কারক মুদ্রা বা ব্যান মুদ্রার ন্যায়, এই মুদ্রা শরীরের বাত গঠন স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে যা শরীরের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সঞ্চালনকে প্রভাবিত করে। এটি স্নায়ু শক্তিকে স্থিতিশীল করে এবং বৃদ্ধি করে। এই মুদ্রা জীবনীশক্তিকে সক্রিয় করে। হিন্দু মূর্তিতত্ত্ব অনুসারে এই হস্তমুদ্রাকে প্রাণহৃতি মুদ্রাও বলা হয়। এই হস্ত মুদ্রা অনুশীলন করলে স্নায়বিক ক্লান্তি দূর হয়, উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, স্নায়ুশক্তি ও অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অলসতা, তন্দ্রা, অতিরিক্ত ঘুম দূর হয়। মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে এবং চিন্তাশক্তির উন্নতি ঘটায়। মাথাব্যথা, মাইগ্রেন ইত্যাদি; চোখ, নাক, গলা, শ্রবণ সমস্যা, কান ব্যথা ইত্যাদি, ঠাণ্ডা এবং প্রস্রাবের সমস্যা, ত্বক এবং চুল সম্পর্কিত সমস্যার নিরাময় ঘটায়, রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত রাখে।

মুষ্টি মুদ্রা— তর্জনী ইত্যাদি চারটি আঙুল ভাঁজ করে হাতের তালু স্পর্শ করে থাকবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি যদি কুঞ্চিত অবস্থায় পাশের আঙুলের উপর স্থাপন করা হয়, তাহলে সেই মুদ্রাকে মুষ্টি হস্ত মুদ্রা বলে। এই হস্তমুদ্রা যোগব্যায়ামেও একই নামে পরিচিত। হস্তাভিনয়ে এই মুদ্রার দ্বারা দৃঢ়তা, কেশ গ্রহণ, বস্ত্র প্রভৃতির ধারণ, মল্লগনের যুদ্ধভাব প্রভৃতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই মুদ্রা অনুশীলন করলে শরীরের পাঁচটি উপাদানই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আকুপ্রেসার অনুসারে যখন সমস্ত আঙুল তালুতে ভাঁজ করা হয়, তখন এটি পাকস্থলী, লিভার এবং কিডনির সাথে সম্পর্কিত চাপ বিন্দুগুলিকে সক্রিয় করে। এই হস্তমুদ্রা অনুশীলনের দ্বারা লিভার এবং পাকস্থলীর শক্তি পুনরুজ্জীবিত করে এবং সক্রিয় করে। পাচনতন্ত্রের উন্নতি ঘটায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

শিখর মুদ্রা— যদি মুষ্টি মুদ্রার বৃদ্ধাঙ্গুলি উঁচু করা হয়, তাহলে এটি শিখর হস্তে পরিণত হয়। অভিনয়কালে এই মুদ্রার দ্বারা কামভাব প্রকাশ, ধন, স্তম্ভ, নিশ্চয়, পিতৃতর্পণ, শিবলিঙ্গ, প্রশ্ন চিহ্ন ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যোগশাস্ত্রানুসারে এই হস্ত মুদ্রাকে মেরু মুদ্রা বলা হয়, অর্থাৎ অগ্নি মুদ্রা। এটি দেহে অগ্নি উপাদানকে উদ্দীপিত করে। আকুপ্রেসার অনুসারে, যখন শিখর হস্ত অনুশীলন করার সময়, হাতের তালুর দিকে ভাঁজ করা আঙ্গুলগুলি মেরুদণ্ডের সাথে সম্পর্কিত চাপ বিন্দুগুলিকে সক্রিয় করে। ফলে এই হস্ত মুদ্রা অনুশীলন করলে সমগ্র Autonomous system এবং মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ডান হাতের সাহায্যে শিখর মুদ্রাটি করলে ডান পা এবং বাম হাতের সাহায্যে শিখর মুদ্রাটি করলে বাম পা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিরাময় ঘটে।

অর্ধপতাক

কটকামুখ-২

মুষ্টি

শিখর

নিষ্কর্ষ—

এই মুদ্রাগুলি অভিনয়ে ও নৃত্যে ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন বিশেষ বিশেষ ভাব প্রদর্শন করে তেমনি এদের আয়ুর্বেদিক গুরুত্বও অপরিসীমা। আঙ্গুলের অগ্রভাগ হল প্রতিটি Nerve বা শিরার মূল। সমস্ত শিরাগুলি আঙ্গুলের অগ্রভাগে এসেই মিলিত হয়। আঙ্গুলের অগ্রভাগ যখন হাতের তালুর অন্যান্য স্থানকে স্পর্শ করে বা একটি আঙ্গুলের অগ্রভাগের সঙ্গে যখন অপর একটি আঙ্গুলের স্পর্শ হয় তখন যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা আবার শরীরের মধ্যেই ফিরে আসে এবং সেই শক্তি আমাদের মস্তিষ্ক সহ শরীরের সমগ্র অংশে শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ উদ্দীপিত হয়। এইভাবে মানবদেহের বিভিন্ন রোগ মুদ্রাভ্যাসের মাধ্যমে নিরাময় হয়।

Endnotes

1. ঘেরণ্ড সংহিতা, 3:4-5
2. তন্ত্রসার

Bibliography

- দ্বিবেদী, ডা. পারসনাথ. (2015). নাট্যশাস্ত্রম্ (দ্বিতীয়ভাগ) : বারানসী সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়
- মিশ্র, প্র. লালবিহারী. (সং 1070). নিত্যকর্ম-পূজাপ্রকাশ : গোরক্ষপুর. গীতাপ্রেস
- পাণ্ডে, ডা. প্রকাশ. (1990). মুদ্রাবিমর্শঃ : প্রয়াগ . শ্রীগঙ্গানাথ বা কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
- ত্রিপাঠী, ডা. ইন্দ্রদেব. (1982). নাড়ী-বিজ্ঞানম্ : বারানসী. চৌখম্বা ভারতী অকাডেমী
- আগমবাগীশ, কৃষ্ণানন্দ. (ব. 1339). বৃহৎ তন্ত্রসারঃ : কলকাতা. নবভারত পাবলিশার্স
- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু. (2010). অভিনয়দর্পণ : কলকাতা. সারস্বত কুঞ্জ
- Hirschi,G.(1997). Mudras Yoga in Your Hands. York Beach : Samuel Weiser, INC.
- Panigrahi, Yogi Vishnu. Mudras. : World Peace Yoga School Educations
- Sharma,S.(2024). Effect of Yogic Practices On Body Posture and It's Correlation with Physical and Mental Health in Adolescents. Swami Vivekanand Joga University.
- Pathloth,V.(2018). Critical Analysis of Hasta Mudras and Their Interpretations In Dance. International Journal of Creative Research Thoughts, Vollume 6, Issue 2,

E-source

- www.archive.org
- www.sanskritlibrary
- https://sodhganga.inflibent.ac.in
- www.epustakalaya